

பெண் நிலைப்பாடுகள்- ஈஸ்ட்ரோஜன் கவிதைகள் வாயிலாக

முனைவர் இரா. இந்துபாரா

உதவிப்பேராசிரியர்

திருவள்ளூர் கல்லூரி, பாபநாசம்

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233312](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233312)

காலங்காலமாக பெண் தன் உணர்வுகளையும், தன் நிலைப்பாட்டினையும் எடுத்துரைப்பவளாக இருக்கிறாள். சங்க காலம் முதல் சம காலம் வரை பெண்கள் தன்னுடைய இன்பம், ஏக்கம், காமம், மகிழ்ச்சி, தேடல் பற்றி வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறாள். “மங்கையராகப் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா!” என்றார் கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை. மாதவம் செய்து மங்கையராய் பிறந்திட்ட பெண்கள் எல்லோரும் இங்கு வாழ்வாங்கு வாழ்வது இல்லை. சாமானியப் பெண்கள் முதல் சாதனைப் பெண்கள் வரை அனைத்துப் பெண்களும் அன்றாடம் சவால்களையும், பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொண்டு புன்னகை தவழ, புவியில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவ்வகையில் தன்னைப் பாதித்த மற்றும் தான் வாழும் சூழலில் உள்ள பெண்கள் படும் இன்ப துன்பங்களை எல்லாம் எழுத்துகளில் வடித்துக் காட்டியிருக்கும் கவிஞர் ஜான்சிராணியின் ஈஸ்ட்ரோஜன் கவிதைகள் என்ற தொகுப்பின் மூலமாக பெண் நிலைப்பாடுகள் பற்றி ஆராயவுள்ளோம். காலந்தோறும் “பா” உருவம் மாறினாலும் பாடல் பொருண்மை மாறவில்லை என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாக உள்ளது. இக்கட்டுரையில் கவிஞர் தன்னுணர்வினை வெளிப்படுத்தியுள்ள விதத்தினை காண்போம்.

குறிப்பு சொற்கள்: தையல், பெண் நிலை, சமையலறை, ரப்பர் மரம்

பிரிவுத்துயர்

காதல் பொழுதில் துணையற்ற இரவைக் கடப்பது காதலிக்கு துன்பம் தரும் தூக்கமற்ற ஒரு கொடிய பாலை நிலப்பயணம் போன்று துன்பம் தருவதாக அமைகிறது என்பதை, ‘என் கை துழாவுமிடத்தில் பற்றிக்கொள்ள உன் கழுத்து இல்லை’ எனதொடங்கும் கவிதையில், முத்தம் கொடுக்க உன் கன்னம் இல்லை, சாய்ந்து கொள்ள மார்பு இல்லை, காதோரம் நான் பேச வேண்டிய மொழிகள் நீ அருகில் இல்லாத காரணத்தால் காற்றில் அலைந்து திரிகின்றன என்று புலம்பி இரவுப்பொழுதைக் கடலாகவும், தனது உடலை மிதக்கும் காதலைத் படகாகவும், துடுப்பாகவும் உருவகித்து கூறுகிறாள்.

காம வேட்கையில் தன் உடலில் வெப்பத்தினை உறங்காத கண்களில் இருந்து வடியும் கண்ணீரைப் பருகி தணித்துக் கொள்கிறேன் என பிரிவாற்றாமையைக் கூறும் பாடலாக இக்கவிதை உள்ளது. “தனிமையின் குடுவைகள் தோறும்” (பக்-49) எனத் தொடங்கும் பிரிவை சொல்லும் மற்றொரு கவிதையில் குடுவைக்குள் அடைக்கப் பட்ட பழச்சாறுகள் போதையேற்றும் கள்ளாக மாறும். அதே போன்று தனிமை என்னும் குடுவைக்குள் தனது காதலனின் நினைவை ஊற்றி ஊற்றி நிரப்பி வைக்கிறார். நாளடைவில் அது நொதித்து நொதித்து போதை தரும் கள்ளாக மாறி விட்டது என்கிறார் கவிஞர். தனிமையைக் குடுவையாகவும், நினைவுகளைப் பழச் சாறுகளாகவும் உருவகப் படுத்திக் கூறும் காதலி, தனிமையில் இருந்தாலும் காதலனோடு கூடி இருந்த நினைவுகள் வலிமையானவை, அவை தரும் மகிழ்ச்சியானது, கள் அருந்துவது போன்ற இன்பத்தைத் தரவல்லது என்பதை இக்கவிதையின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார் கவிஞர் ஜான்சிராணி. மற்றுமொரு கவிதையில் தற்காலங்களில் காதல் வளர்ப்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் திறன் அலைபேசியில் (யுனெசுமுனை அழடிடைந) காதலி, தனது காதலனது வரவிற்காகவும் மற்றும் அனுப்பிய கேள்விகளுக்கான பதிலுக்காகவும் காத்திருப்பவளாக இருப்பதாக காட்டியுள்ளார், “பூத்துப் போய் விடுகின்றன சுட்டுவிரலின் கண்கள் உனக்கான வீர்ச்சவல் காத்திருப்பில்”

(பக் 48)

எனும் அக்கவிதையில் சுட்டுவிரல் கொண்டு இயக்கும் திறன்பேசியில் உரையாடலற்ற பொழுதில் காதலனின் வரவுக்கு காத்திருக்கும் பொழுதில் சுட்டுவிரலின் நுனியில் இருக்கும் கண்கள் வார்த்தை வரவிற்காகக் காத்திருக்கும் பொழுதில் பார்த்து பார்த்துப் பூத்துப் போய் விடுகின்றன என அழகு பட காத்திருப்பின் வலியைக் கவிதையில் பதிவு செய்கிறார் கவிஞர். இதே போன்று

“பாவ்லோவின் நாய்க்குட்டியென மணம் உன் உள்டப்பியின் “ஆக்டிவ் நெள”
விற்கு செய்தி அனுப்ப பரபரக்கிறது”

(பக்-48)

எனும் கவிதையில் மெசேஞ்சரில் காதலன் வரவை எதிர் பார்த்து காத்து இருக்கும் காதலியின் மனநிலையை அனிச்சைச் செயலுக்குப் பழக்கப் படுத்தப் பட்ட பாவ்லோ என்ற உளவியல் அறிஞரது நாய்க்குட்டியை உவமித்துக் கூறுகிறார். அவரது கற்பனை நயத்தைக் காலத்திற்கேற்ற வகையில் திறன்பேசியின் வழியே வெளிப்படுத்துகிறார்.

பெண்ணுடலும் ரப்பர் மரமும்

பிறந்த வீட்டில் மனநிறைவுடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது போன்று பெண்கள் புகுந்த வீட்டில் இருப்பது இல்லை என்ற கருத்தை,

“செவிகளை சற்றே கூர்மையாக்குங்கள்”

(பக்.16)

என்ற கவிதையில் தாலி என்ற மங்கல அணியைச் சூட்டி திருமணம் என்ற பந்தம் உருவான பிறகு, கணவரின் ஏச்சும் பேச்சும், சுடுசொல்லும் தன்னை ஆழமாக கீறி வருத்துவதாக உள்ள, துன்பம் மிகுந்த நிலையை ரப்பர் மரத்தோடு ஒப்பிட்டு கூறுகிறார். தன்னுடல் ரப்பர் மரம், தன் கழுத்தில் கட்டப்பட்ட தாலி மரத்தில் கட்டப்பட்ட கலயம், தன்னை வதைக்கும் சொற்கள் சூரி போன்ற கூர்மையான ஆயுதம் என்றெல்லாம் கூறி இறுதியில் வதைச் சொற்கள் மிகும் தூங்காத இரவொன்றில் கலயத்தை மெல்ல இறக்கி கவிதைகள் படைப்பேன் என்று முடிக்கிறார்.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மறதி வேண்டுதல்

காதல் வாழ்வில் மட்டுமல்லாது, திருமண வாழ்விலும் ஊடல் தொடர்ந்துநடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் ஒரு என்னவென்றால், வேற்றுமை காதலில் வரும் ஊடலுக்குப் பின் இன்பமும் காதலும் அதிகரிக்கிறது. திருமண வாழ்வில் வரும் ஊடலில் வெறுப்பும்கசப்பும அதிகரிக்கிறது. கணவரின் கூரம்பு சொற்கள் நள்ளிரவு கூடலின் போது முழு வதைக்கிறது மனதுடன் அவனது அணைப்பையும் உறவையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கும் மனதிற்கு, அந்த கொடிய வார்த்தைகளை மட்டும் மறப்பதற்கு, செலக்டிவ் அம்னீசியா அதாவது

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மறதி வேண்டும் என வேண்டி இறைஞ்சுகிறாள்.

“அவன் கக்கிய அனலாற்றில்
நீந்தியபடி அன்றாடங்கள்”

(பக்.25)

மனதை குத்திக் கிழிக்கும் சொற்களோடு கொள்ளும் உறவை பெண் வெறுக்கிறாள் என்பதைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவதாகவே இக்கவிதை எழுதப் பட்டுள்ளது.

மாதவிடாய் நிறுத்தம்

பெண்களுக்கு நடுவயதில் ஏற்படும் உடல் உபாதைகளுள் ஒன்று மாதவிடாய் நின்று போவதற்கு முன்பான உடல் சமநிலையின்மை. அந்த சமயங்களில் ஈஸ்ட்ரோஜன் எனும் நாளமில்லா சுரப்பிகளில் ஏற்படும் ஏற்றதாழ்வுகளை சமாளிக்க முடியாமல் உடலும் மனமும் அடையும் துன்பங்கள் பற்பல. அதிகமான உதிரப் போக்கு, அடிக்கடி ஏற்படும் மனநிலை மாற்றங்கள், அத்தமகிழ்ச்சி, மனச்சலிப்பு, தடுமாற்றம், எதிர்பாராத மாதவிடாய் என இவற்றோடு குடும்ப பொறுப்புக்கள், சமையல், விருந்தினர்களை உபசரித்தல் என நீளும் வேலைப்பளுவால் கணவனிடம் அன்பையும், வேலைப்பளுவில் பகிர்தலையும் எதிர்பார்க்கும் மனதை, “ஈஸ்ட் ரோஜனின் ஏற்ற இறக்கங்கள் நடனமாடும் நடுவயதுத் தொல்லைகள்” எனத் தொடங்கும் கவிதையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கவிஞர். தன் வீட்டில் தன்னுடைய மனைவி அடையும் துன்பங்களை உணராத கணவனைப் பார்த்து, “அந்த மூன்றெழுத்து நடிகையின் நான்கெழுத்துக் காதலனை குமுதத்தின் குறுக்கெழுத்தில் கண்டடையமெனக்கெடும் ப்ரியனே! கூகுளில் ஓஓஓ அடிக்கும் முன் ப்ரமெனோபாஸ் என்றும் கொஞ்சம் அடித்துப் பாரேன்” என்று கேட்கிறாள் மனைவி. தன்னுடைய வேலை, பொழுதுபோக்குகளில் கவனம் செலுத்தும் கணவன், தன்னுடைய மனைவியின் உடல் நலனைப்பற்றிக் கொஞ்சம் கூட அறியாமல், அவளது பணிகளில் கவனம் கொள்ளாது பொழுதைக் கழிப்பதை சுட்டிக்காட்டும் கவிதையாக இது உள்ளது.

தன்னலப்பற்று

பெண்கள் எப்பொழுதும் தனக்கான பொழுதை உருவாக்கிக் கொள்ள முயலுவதில்லை. தன்னைப் பேணாது குடும்பத்தினருக்கே பொழுதை செலவிடுபவர்களாக இருக்கின்றனர். சிகை அலங்காரம், சத்தான உணவு, தோழிகளோடு மகிழ்ந்திருத்தல் என இவற்றில் கவனம் செலுத்துவதில்லை. அடுத்தவர்களுக்கு அன்பையும், கவனிப்பையும் கொடுப்பது போன்று தன்னையும் நேசிக்க பெண்கள் நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் என கூறும் கவிஞர்,

‘கொண்டை தளர் கூந்தல் உலர்த்து இடத்தோள்
கிளி பறத்து’

(பக்-24)

எனத் தொடங்கும் கவிதையில் பெண்கள் தங்களைக் காதலிக்க வேண்டும் தனக்கென நேரம் ஒதுக்கி இவ்வாழ்வை மகிச்சியாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுரை பகர்வது போன்று தம் கருத்துக்களை கவிதையாக வடித்துள்ளார்.

அடக்கி வைக்கும் பந்தம்

காட்டில் உள்ள இளவயது யானையைப் பழக்குவதற்கு முதலில், யானையின் காலில் சங்கிலி போட்டு கட்டி வைப்பார்கள். யானையும் ஓடாமல் பாகனது கட்டுப்பாட்டிலேயே இருந்து பழகி விடும். பின்பு வரும் நாட்களில் சங்கிலி அல்லாமல் வெறும் கயிறு மட்டும் கட்டியிருந்தாலும், அங்குசம் இல்லாத பாகனுக்கு கட்டுப்பாட்டு யானை அவனை விட்டு நீங்காமல் இருக்கும். அது ஏன் அவ்விதமான ஒரு கட்டுப்பாடான வாழ்வை மேற்கொண்டுள்ளது என அறிந்து கொள்ள யானையிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ள யானையிடம் தான் பேச வேண்டும். அதற்கு யானையின் மொழி தெரிய வேண்டும். யானையின் மொழி தெரிந்தவர் யாரேனும் இருக்கிறீர்களா? என கேட்பதாக ஒரு கவிதை, “யானை மொழி கற்றவர் யாரேனும் உண்டா?” எனத் தொடங்குகிறது. இக்கவிதையின் வாயிலாக, “இளவயதில் பெற்றோர்களுக்காக திருமண உறவை மேற்கொள்ளும் பெண்கள்,

திருமண வாழ்க்கை பிடித்தாலும், பிடிக்காமல் போனாலும் பெற்றோர்களுக்கும், தான் சார்ந்த சமூகத்திற்கும் அஞ்சி கணவனுக்கு அடங்கிய மனைவியாகத் தொடர்ந்து வாழ்ந்து வருகிறார்கள். ஒரு கட்டத்திற்குப் பிறகு தனியாக பொருளீட்டி சொந்த காலில் நிற்கும் நிலை வந்தாலும், பெரிய தடை எதுவும் இல்லாத போதும் திருமண உறவை விட்டு வெளியே வரத் தயங்கி, மயங்கி விதியே எனத் தொடர்கிறார்கள் என்ற கருத்தை விளக்குகிறார். சங்கிலிப் போட்டு கட்டி யானையைப் பழக்குவது போன்று, தாலியைக் கட்டி பெண்களை குடும்ப வாழ்விற்கு பழக்கி வைக்கும் சமூகம் நமது சமூகம். பிடித்த குடும்ப வாழ்வில் மனமகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும் பெண்கள், பிடிக்காத வாழ்வை மனக்குறைவுடனேயே வாழ்ந்து கழிக்கிறார்கள். இது பெண்களின் பயமா அல்லது அறியாமையா என்று தனக்கு தெரியவில்லை என்ற கருத்தை இக்கவிதையின் வாயிலாக சுட்டிக் காட்டுகிறார் கவி ஜான்சி ராணி.

புரிதலும் வாழ்வும்

“பெண் என்பவர் எப்பவுமே புரியாத புதிர்” என்ற சொல்வடை அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. பெண் என்பவர் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தன்னை யாராவது புரிந்து கொள்ள மாட்டார்களா என்ற ஏக்கத்துடனே வாழ்கிறார். அந்த ஏக்கம் முதலில் மாறுகிறது, வருத்தமாக அடுத்து ஆத்திரம், அடுத்து கழிவிரக்கம் இறுதியாக ஞானநிலை அடைகிறார். அதற்குள் அவளது உள்ளமானது தன்னைப் புரியாதவர்களின் வதைகளால் உள்ளம் நைந்து நைந்து பற்களிடையே மாட்டிய சதைத் துணுக்காக மாறிவிடுகிறது என்பதை,

“என்னை புரிஞ்சுக்கோங்க என வருத்தத்துடன்”
(பக்-65)

எனத் தொடங்கும் கவிதையில் கூறுகிறார் கவிஞர். பெண் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை தந்தை, தனயன், கணவன் மற்றும் மகன் என ஒவ்வொருவரையும் சார்ந்து இருப்பவளாக

வாழ்கிறார். நம் சமூகம் கட்டமைத்த இத்தகைய வாழ்வு தன்னில், அவளது தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பு ஆதங்கம் அபிலாஷைகள் பற்றி அவளைச் சுற்றி இருப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் மனநிலையில் இருப்பது இல்லை. தன்னை வெளிப்படுத்தினாலும் யாரும் அதைப் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வது கூட இல்லை. அந்த வருத்தம், ஆத்திரம், கழிவிரக்கம் என மாறி மாறி இறுதியில் யாரும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்ற உண்மை உறைக்கும் பொழுதில் யாரும் ஒரு உலகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் என ஒரு மனப் பக்குவம் ஞானநிலையாக மாறும் தருணத்தில் வாழ்வின் பெரும் பகுதியைக் கடந்து விடுகிறார். அந்த நிலையை அடைய, அவள் கண்ணீர்க் கடலை நீந்த வேண்டியுள்ளது. ஏமாற்றமும் வெறுப்பும் அவளைத் தொடர்ந்து பயணிக்கிறது என பெண்மனதைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவதாக இக்கவிதை எழுதப்பட்டுள்ளது.

வாசிப்பும் சமையலறையும்

நூல்களை வாசிப்பது என்பது எப்பவும் நம்மை உயிரோட்டமாக வைப்பது ஆகும். பெண்கள் திருமணம் ஆன பிறகு வாசிப்பதற்கான வாய்ப்பும், வாசித்தலுக்கான தேடலும் கிட்டாமல் போய்விடுகிறது. அலுவல் பணி, இல்லற பணிகளுக்கிடையே நேரம் வாய்க்கும் போது புத்தகம் எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தாலும், ஓரிரு பத்திகள் வாசிக்கும் போதே வாத்தலில் சிமூழ்கி திளைத்து வேறொரு உலகத்தில் பயணிக்கும் பொழுது, மீண்டும் சமையலறை செல்ல வேண்டும் என்ற கடமையுணர்வு மனதில் தோன்றும் பொழுது மெல்ல இறங்க அவகாசம் இல்லாமல் தொப்புக்கடர் என விழுந்து வைக்கிறேன் என்று கூறும் கவிஞர் அருப நூலேணியில் ஏறும்போது இருந்த பொறுமை, நிதானம், ரசனை எல்லாம், கட்டாயக் கடமையான சமையலறையில் உணவு தயாரிக்கும் பணி பற்றிய சிந்தனையின் போது இல்லை. என்பதைப் புத்தகம் பற்றிய ஒரு கவிதையில் (பக்-68) கவிஞர் கூறியுள்ளார். கல்வி கேள்விகளில்

சிறந்து விளங்கினாலும், பெண் என்பவளது இயல்பானது எக்காலத்திலும்,

“தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித்தகை
சான்றஃசொற்காத்துச் சோற்றிலாள் பெண்”
(குறள்-56)

வள்ளுவனின் வாக்கின் படி தான், அன்றும் இன்றும், என்றும் உள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை.

புல்லாங்குழல் உருமாற்றம்:

“அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப
தில்லையே இச்சகத்து னோரெலாம் எதிர்த்து
நின்ற போதிலும்” என்ற பாரதியின் பாடலில்
கூறுவதைப் போன்று, கவிஞரும் ஒரு பெண்ணாக
தான் அடையும் துன்பங்களைக் கண்டு தான்
அஞ்சப் போவது இல்லை. அவற்றால் தனக்கு
ஒரு குறையும் நேரப் போவது இல்லை எனும்
பொருளில்,

“குறையொன்றுமில்லை துளைகளிட்டுப்
போனாலும் புல்லாங்குழலென உருமாற்றிக்
கொள்வேன்”

(பக் 69)

என்ற கவிதையை எழுதியுள்ளார். தன்னைக்
காயப் படுத்தும் கொடு சொற்கள், துன்புறுத்தும்
சுற்றத்தார், அதிக அலுவல் பணிகள், அலுப்பூட்டும்
சமையல் மற்றும் வீட்டு வேலைகள்,
உறவுக்காரர்களின் ஏச்சும் பேச்சும் தன் மனதை
வருத்தினாலும், துளைத்தாலும் அவற்றால்
தன்னை வீழ்த்த முடியாது. செயலற்றுப்
போன சடப் பொருளாக மாறிப் பயனற்றுப்
போக மாட்டேன். அந்த துளைகளை எல்லாம்
இனிமையான இசையை உருவாக்கும்
துளைகளாக மாற்ற, என்னை புல்லாங்குழலாக
உருமாற்றிக் கொள்வேன் என கவிஞர்

கூறுகிறார். காலமும் சூழலும் தன்னை
வதைத்தாலும், மனம் மயங்கும் இனிய
இசையை எங்கும் பரப்பும் புல்லாங்குழலாக
மாறிப் பயன் தருவேன் என்று தன்னை
நேர்மறையான சிந்தனைப் போக்குள்ள
பெண்மணியாக கவிஞர் ஜான்சி ராணி
கூறுகிறார்.

முடிவுரை

ஈஸ்ட் ரோஜன் கவிதைகள் என்ற
தலைப்பின் மூலமாகவே இந்த கவிதை நூல்
முழுவதும் பெண்மனம், உடல், வாழ்க்கைப்
பாடுகள், உணர்வுகள், ஏக்கங்கள் பற்றி
பேசுவது அறியலாம். அறிவியல்
தொழில்நுட்பம் கல்வி எல்லாம் பெருகிய
இந்த 21 ஆம் நூற்றாண்டிலும் பெண்களுக்கு
சில ஏக்கங்களும் துயரங்களும் தொடர்ந்து
கொண்டு தான் வருகின்றன. அவற்றை
கவிஞர்கள் காலந்தோறும் கவிதைகளின்
மூலம் வெளிப்படுத்திக் கொண்ட தான்
இருக்கின்றன. இந்தக் கட்டுரையின்
வாயிலாக என்ன துயரங்கள் வந்தாலும்
துணைகள் இட்டாலும் புல்லாங்குழலாய்
மாறி சுற்றியிருப்பவர்களுக்கு இன்னிசை
தருவோம் என்பதை கவியன் குரலாக
மட்டுமின்றி அனைத்து பெண்களின்
குரலாக வழிமொழியலாம்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. ஈஸ்ட் ரோஜன் கவிதைகள் - கவிஞர் ஜான்சி
ராணி வாசகசாலை பதிப்பகம்
2. பாரதியார் கவிதைகள்
3. திருக்குறள்